

ГРАЖДАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 323.22/.28

П.В. Ведерников

Предметная область большинства исследований феномена лидерства часто сознательно ограничивается политической сферой, либо стремится так или иначе проникнуть в нее. Политическое лидерство основательно закрепилось в качестве объекта исследования социально-политических наук. Даже исследуемая психологами сфера межличностного взаимодействия в больших и малых группах, в которых отмечается проявление лидерства, получает свое практическое значение в тех аспектах, которые в большей или меньшей степени объясняют механизмы «влияния», «управления», «осуществления власти», «достижения цели» и т.п., то есть в том, что и по сей день не отделяется в научном и обыденном сознании от категорий политики.

Вместе с тем в современном мире политика при всей ее значимости является лишь одной из составляющих сложной самоорганизующейся системы общества. Представляется, что актуальный для сферы политики феномен лидерства в равной степени присущ и гражданской – неполитической – сфере. Внутри общества имеют место процессы, которые в известной степени не поддаются политическому контролю, регулированию или управлению. К таким процессам следует отнести и феномен лидерства, включенный в структуру гражданского общества как особой сферы жизнедеятельности социума, автономной или полуавтономной по отношению к миру политического.

В современной научной литературе (как в отечественной, так и в зарубежной) существует огромное количество работ, посвященных проблеме политического лидерства, и практически отсутствуют работы, в которых рассматривалась бы проблема лидерства *гражданского*. И это несмотря на то, что самим фактом своего существования гражданское общество во многом обязано как раз многочисленным лидерам самых разных по профилю и направленности некоммерческих организаций. Именно неравнодушие, стремление и готовность помочь ближнему, обостренное чувство справедливости гражданских лидеров создают ту «энергетическую среду», в которой только и возможно появление таких организаций.

Представляется, что недостаточная изученность проблемы гражданского лидерства объясняется тем, что гражданское общество в нашей стране находится в очень неразвитом состоянии и, соответственно, сам институт гражданского лидерства – в отличие от лидерства политического – пока еще только формируется.

Тот факт, что в отечественной политической науке проблема гражданского лидерства (несмотря на ее несомненную актуальность) практически не исследована, имеет два взаимосвязанных последствия. Как справедливо отмечают И.М. Модель и Б.С. Модель, авторы одной из немногих работ, посвященных этой проблеме, ее неисследованность, с одной стороны, облегчает работу ученого: «не будучи отягощенным накопленными коллегами

научным знанием, он имеет возможность реализовать все свои теоретические задумки, ощущая себя (и не без оснований) первопроходцем, которому многое прощается. С другой стороны, постановка такой научной задачи неизбежно обрекает исследователя на поиск и обоснование соответствующих объекту и предмету изучения методологических предпосылок, выработку специфической исследовательской парадигмы» [2, с. 11].

Думается, что методологические положения подходов к пониманию политического лидерства вполне применимы и к исследованию гражданского лидерства, поскольку и в том, и в другом случаях речь идет в первую очередь о *лидерстве*. Конечно, это вовсе не означает, что понятия

75

«политическое лидерство» и «гражданское лидерство» являются синонимами; целью данной статьи как раз и является выявление сущности и специфических особенностей именно *гражданского* лидерства – в том числе по сравнению с лидерством политическим. Вместе с тем, эти понятия в немалой степени пересекаются по своему содержанию, учитывая, что гражданские лидеры и возглавляемые ими организации вынуждены в той или иной мере «вторгаться» в политическую сферу.

Разработанные социально-политическими науками подходы к исследованию лидерства не являются взаимоисключающими; они отражают какой-то из аспектов проблемы и взаимно дополняют друг друга. Поэтому для создания целостной картины гражданского лидерства необходимо учитывать *различные типы переменных (основные компоненты)*:

- 1) личность лидера, процесс социализации и способы его выдвижения;
- 2) контекст (обстоятельства), в котором формируется и осуществляется лидерство;
- 3) характеристики группы (последователей, конститuentов);
- 4) природа взаимоотношений лидера и последователей в группе;
- 5) результат взаимодействия лидера и последователей в конкретных ситуациях.

Подобный комплексный подход позволяет нам сформулировать рабочее определение гражданского лидерства. Так, лидерство вообще рассматривается нами как *разновидность (способ) социального взаимодействия людей, предусматривающий влияние одного человека, группы людей на других людей в целях организации (структурирования, упорядочения) их совместной деятельности, а также обратное влияние ведомых на лидера*.

Тогда *гражданское лидерство* можно определить как *динамичный процесс социального взаимодействия, предусматривающий влияние гражданского лидера на своих последователей в целях инициирования их активности и организации (структурирования, упорядочения) их совместной деятельности, артикуляцию и представительство их интересов в различных сферах жизнедеятельности социума, в том числе во взаимоотношениях с органами власти различных уровней, а также обратное влияние последователей на лидера*. В ходе этого процесса имеет место постоянное

взаимодействие между потребностями людей, ими самими и лидером в пределах окружающей их социальной среды.

Таким образом, гражданское лидерство представляется нам сложным многоуровневым явлением. Институциональное проявление гражданского лидерства можно связать с доминированием в обществе норм и ценностей гражданственности. В этом смысле, гражданские ценности выступают, с одной стороны, как необходимые предпосылки для появления гражданского лидерства, а с другой стороны, – как ценностное поле (рамки) проявлений последнего. Гражданская культура – культура гражданского согласия – является этим *институциональным уровнем гражданского лидерства*, определяя вектор гражданской деятельности, а главное – ее цели и конкретные практики.

Гражданское лидерство выступает в качестве конкретного механизма, (если угодно – тактики) поведения субъекта в гражданском обществе. Таким образом, в качестве основных категорий гражданского лидерства в его институциональном понимании выступают ценности свободы, активности, ответственности и солидарности.

На *функциональном уровне* гражданское лидерство выступает необходимым инструментом оформления и упорядочения гражданской активности. Спонтанность и хаотичность гражданских инициатив посредством гражданского лидерства становятся четко оформленным требованием (интересом), реализация которого выступает в качестве программы деятельности группы, гражданского объединения.

Американский политолог Э. Хейвуд определяет лидерство как «влияние, оказываемое на значительную массу людей; или же личностные качества, благодаря которым человек побуждает людей к добровольному повиновению» [4, с. 515]. На

76

элемент влияния, способность вести за собой, руководить, направлять действия людей в определенное русло, расширять их кругозор обращают внимание большинство исследователей лидерства. Так, П. Друкер пишет: «Лидерство – это способность поднять человеческое видение на уровень более широкого кругозора, вывести эффективность деятельности человека на уровень более высоких стандартов, а также способность формировать личность, выходя за обычные, ограничивающие ее рамки» [5, с. 52]. Об этом же пишет А.М. Шлезингер-младший: «Лидерство – инструмент закрепощения человека, но одновременно и высший критерий его свободы. Великие лидеры вдохновляют людей. Побуждают их к оптимальному использованию своих возможностей, к активной, последовательной, решительной борьбе за свои убеждения» [6, с. 629].

В связи с этим представляется уместным говорить об организационной роли гражданского лидерства как о необходимой предпосылке появления объединения граждан на основе потребности в решении какой-либо проблемы. Гражданское лидерство, таким образом, само становится в определенной

степени ценностью, а если угодно, потенцией индивидов, групп и/или гражданского общества в целом.

На *личностном уровне* гражданское лидерство можно рассматривать как высокую стадию развития и организации деятельности гражданина – члена того или иного сообщества. В этой связи гражданскому лидеру должны быть присущи ряд *отличительных черт*, выделяющих его среди остальных членов данного сообщества: более высокий уровень гражданской культуры, которая определяет его мотивацию на активные действия; особенности этой деятельности по изменению среды; а также высокий уровень организационной культуры, который позволяет ему мобилизовать ресурсы и организовать их так, чтобы можно было эффективно решить поставленную задачу.

По мнению Г. Моски, людям от природы присуща естественная склонность к борьбе, время от времени проявляющаяся. При этом даже в состоянии войны с другим человек остается прежде всего общественным существом: именно поэтому происходит объединение людей в группы, в каждой из которых есть лидеры и рядовые члены. Г. Моска называл два свойственных человеку идеала, ради осуществления которых он может иногда пожертвовать даже долей собственных удовольствий и материальных интересов: стремление к истине и любовь к справедливости. «В определенные моменты, – писал он, – в истории государства появляется человек, убежденный в том, что знает новые пути поиска истины или же является носителем более совершенной концепции осуществления принципа справедливости. Такой индивид при условии, что он обладает талантом и ему сопутствуют определенные благоприятные условия, оказывается тем зерном, из которого может произрасти дерево, оплетающее своими ветвями большую часть земного шара» [3, с. 99].

Такие люди (Г. Моска называет их «пророками», «вождями», «лидерами») должны обладать необходимым качеством – *глубоко осознавать собственную значимость, искренне верить в действенность своих усилий*. По своему психологическому типу такие люди – эксцентрики или фанатики: они придают преувеличенное значение определенным сторонам жизни или человеческой деятельности, ставят на карту собственную жизнь и прилагают все усилия, чтобы добиться практической реализации своего идеала. «Стань все люди нормальными и уравновешенными, мировая история была бы совершенно иной, но, надо признаться, и довольно скучной» [3, с. 99].

Рассматривая личностный уровень гражданского лидерства, в качестве теоретико-методологической основы мы использовали несколько видоизмененные теории черт и концепцию «жизненного цикла». Вместе с тем, сразу хотелось бы заметить, что личностные черты гражданских лидеров, как представляется, не могут сводиться сугубо к чертам их характера. Кроме внешне проявляющихся черт личности на личностном уровне гражданского лидерства следует также рассматри-

вать глубинные внутренние потребности и мотивы, обуславливающие то или иное действие лидера по изменению ситуации. Кроме того, при анализе

личностных черт гражданских лидеров следует принимать во внимание и их социально-профессиональные особенности (уровень образования, успехи в профессиональной карьере, которая предшествовала или сопровождает гражданскую деятельность и т.п.).

Также должны пониматься и инструментальные возможности лидера, то есть все то, что может помочь гражданскому лидеру в осуществлении его программы. Следует отметить, что «инструменты» могут рассматриваться и как часть окружающей гражданского лидера среды, которая, в свою очередь, является совокупностью тех проблем, которые стоят перед ним, и его возможностей по решению данных проблем.

В теориях лидерских черт к числу наиболее часто упоминавшихся исследователями личных качеств эффективных лидеров относятся интеллект, стремление к знаниям, доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, предприимчивость, надёжность, ответственность, независимость. Принимая во внимание указанные качества, нам при этом представляется необходимым уточнить и дополнить этот перечень набором качеств, которые характерны именно для *гражданского лидера*.

Так, исходя из основных принципов культуры гражданственности, *отличительными чертами гражданского лидера* можно назвать следующие:

- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, к познанию механизмов функционирования общества и сосуществования индивидов с целью поиска эффективных и наиболее приемлемых образцов такого «общезития»;

- активная гражданская позиция, выражающаяся в самостоятельной и автономной от среды оценке имеющих место в обществе процессов и определении своего места в них;

- творческий динамизм и инициативность в тех случаях, когда имеет место осознание существующих в обществе проблем и необходимости их решения;

- гражданская ответственность, которая предполагает не только внутреннее следование идеалам гражданственности и гражданского долга, в частности, но и расширение этих внутренних убеждений «вовне» – на других индивидов, на общество в целом;

- социальное участие и умение прислушиваться к мнению других людей, предполагающие сочувствие, или эмпатию, что позволяет гражданскому лидеру быть постоянно «внутри» среды, чувствовать ее настроение, потребности, ожидания;

- ориентация на объединение, или гражданская солидарность, предполагающая готовность к коллективным действиям, сотрудничеству с другими ради достижения общей цели;

- способность влиять на людей как идеологически, так и организационно, что является необходимым условием для воспроизводства и укрепления норм и ценностей гражданственности в обществе или группе, а также для

непосредственного решения конкретной значимой для общества в целом или для определенной группы проблемы;

- духовность и нормативность – как способность познавать и создавать духовные нормы и ценности, а также ориентация на воспитание себя и своего окружения, предполагающая познание своего предназначения в обществе.

Различные группы в обществе имеют, как думается, большую или меньшую возможность «вырастить» на своей «почве» гражданского лидера как инструмент объединения и оформления гражданской инициативы, либо самим стать лидирующей группой, то есть претендовать на ведущую роль в гражданском обществе.

Таким образом, в случае гражданского лидерства говорить о безусловном равенстве возможностей было бы ошибочно. В этом видится *первый парадокс гражданского лидерства*: взаимное существование ценности равенства возможностей в горизонтальных сетях коммуникации как нормы гражданского общества, с од-

78

ной стороны, и иерархичности, которую в гражданскую систему привносит элемент лидерства, – с другой.

В этом смысле потенциал гражданского лидерства, выявленный посредством сравнительного анализа проявлений активности различных групп гражданского общества, может стать критерием для классификации таких обществ. Так, в случае, когда сравнение различных групп общества не позволяет явно выявить большую или меньшую степень гражданской активности той или иной из них, появляются основания называть такое гражданское общество «массовым» (пример – гражданское общество США, которые А. де Токвиль назвал «страной ассоциаций»). Напротив, когда сравнительный анализ показывает явное преобладание одной или нескольких групп над другими, это свидетельствует о том, что в данном случае имеет место феномен слабо организованного, фрагментированного гражданского общества, которое само по себе не является сообществом, а представляет лишь совокупность более или менее активных гражданских субъектов. Такое гражданское общество уместно назвать «элитарным».

Определенный уровень развития гражданской культуры общества и, следовательно, степень лидерского потенциала как общества в целом, так и его отдельных элементов, представляет собой ту ситуацию, когда среда не только обуславливает проявления лидерства, но и предопределяет само появление последнего, которое уже может быть рассмотрено нами как характеристика субъекта гражданского общества.

Подобная постановка проблемы видится основанием для выделения *второго парадокса гражданского лидерства*: низкий потенциал гражданской активности в том или ином обществе может в одно и то же время рассматриваться и как *препятствие* для эффективного функционирования гражданского лидерства, и как необходимая для его появления *предпосылка*. Думается, что если первый тезис не вызывает сомнений, то второй требует некоторого объяснения. Если признать то, что отсутствие или слабость

гражданского лидерства в том или ином обществе все же признается его субъектами как проблема, которую следует решать, тогда единственным выходом из этой ситуации будет видеться формирование гражданского лидерства: в этом случае источником появления последнего становится сама проблемная ситуация (т.е. среда).

Так, сформировавшаяся еще в начале XIX века «декабристская» природа российского гражданского лидерства стала возможной в XX веке в условиях превращения советского гражданина, запуганного репрессиями, в бесправного и молчаливого «крепостного крестьянина». Бесправие основной массы населения Советского Союза вызвало к жизни феномен правозащитного движения, которое, в свою очередь, стало не только прототипом многих современных гражданских организаций и движений, но и мощнейшей школой российского гражданского лидерства.

Подобная роль среды в формировании гражданского лидерства не представляется каким-то исключением, а должна, на наш взгляд, рассматриваться как одно из правил. Приводя в своем исследовании высказывание Р. Такера о том, что лидерство представляет собой «указание направления, которое, в конечном счете, нацелено на действие», Ж. Блондель отмечает, что это действие «будет эффективным и "реальным" только в том случае, если "указание" имеет смысл применительно к данной ситуации, к тому, что, так сказать, "требует" момент» [1, с. 20–21].

Гражданское лидерство неразрывно связано с реальной ситуацией, оно во многом определяется окружающей его средой. В этом смысле, чтобы выявить, используя термин Ж. Блонделя, «реальное» лидерство, необходимо проанализировать ситуацию, то есть проблему (группу проблем), которую предстоит решать, а также степень ее сложности. Более того, к деятельностному и ситуативному компонентам гражданского лидерства следует добавить также необходимость обнаружения проблемы, нахождение ее решения и способность мобилизовать ресурсы – то

79

есть личностные компоненты, внешние по отношению к среде.

Гражданское лидерство как социальное явление является сложным и противоречивым. Важную особенность этому феномену добавляет его динамизм и внутренний потенциал саморазвития и изменения. Кроме того, гражданское лидерство не может рассматриваться как нечто существующее само по себе – оно обретает свои особенные черты под действием ряда факторов, которые обуславливают и всё дальнейшее его развитие (прогрессивное или регрессивное).

Неоспоримым выглядит предположение о том, что ключевой предпосылкой становления гражданского лидерства должно быть появление особого типа личности, предположительно, отличного от типа личности, необходимого для становления лидерства политического. В этом смысле важным видится выявление особых черт личности части советских/российских граждан, во-первых, выделяющих их из общей массы населения России, а во-вторых, позволяющих нам идентифицировать их в качестве (именно)

гражданских (и именно) лидеров. Несомненно, предметом подобного анализа должны быть не только и не столько чисто психологические черты личности, но и особые ценностно-мотивационные характеристики, сформировавшиеся в результате достижения гражданином определенного культурного уровня.

Более того, в силу социальной обусловленности явления гражданского лидерства поиск личностных и культурных характеристик необходимо сопровождать и даже предварять описанием динамики экономической и социально-политической ситуации, в которой имела место и которой, несомненно, определялась подобная личностная эволюция. В числе предпосылок становления в России гражданского лидерства обязательно должны быть рассмотрены *экономические, политико-правовые и культурные предпосылки*.

Таким образом, говоря о гражданском лидерстве, мы понимаем, что деятельность гражданских лидеров осуществляется в определенных обстоятельствах и представляет собой реализацию их вполне конкретных целевых установок. Следовательно, в целях реализации полноценного исследования необходимо, во-первых, не только четко идентифицировать *цели* гражданских лидеров как основание их деятельности, но и их *мотивы, идеалы, ценности* как основание самой цели этой деятельности. Во-вторых, необходимо выявить объективные и субъективные *предпосылки* возникновения гражданского лидерства, рассмотреть диалектику взаимоотношений лидеров и их последователей. Наконец, важно постараться выявить реальную роль и место гражданского лидерства в общественно-политическом процессе, что, в свою очередь, диктует необходимость выделения *типов* гражданского лидерства.

-
1. Блондель, Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу [Текст] / Ж. Блондель. – М., 1992. – 135 с.
 2. Модель, И.М. Гражданский лидер крупным планом (Социокультурный анализ) [Текст] / И.М. Модель, Б.С. Модель. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – 164 с.
 3. Моска, Г. Правящий класс [Текст] / Г. Моска // Социологические исследования. – 1994. – № 12. – С. 97–117.
 4. Хейвуд, Э. Политология: Учебник для студентов вузов [Текст] / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 525 с.
 5. Цырельчук, Н.А. Рефлексивное управление: монография / Н.А. Цырельчук, И.Н. Цырельчук, Н.Н. Цырельчук. – Мн.: МГВРК, 2008. – 512 с.
 6. Шлезингер-младший, А.М. Циклы американской истории [Текст]: Пер с. англ. Закл. ст. Терехова В.И. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 688 с.